

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

KOMIL INSONNI SHAKLLANISHIDA MILLIY G‘OYANING O‘RNI

Sharifova Adiba Farxod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: “Komil insonni shakllantirishda milliy g‘oyaning o‘rni” nomli ushbu maqolada komil inson shaxsiga ta’rif berishdan boshlab, bu darajaga erishish uchun avvalambor nimalar qilish kerakligi tushuntirib o‘tilgan. Xususan, nafs va uni yengish haqida hamda bilimning komillikka eltuvchi asosiy yo‘l ekanligiga ham urg‘u berilgan. Yana komillikka erishishda milliy g‘oyaning ahamiyati yuqori ekanligi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Komil inson, nafs, tariqat, avliyolik, haqiqatparvar, oliyjanob, kamtar.

Komil inson deganda biz avvalambor har tomonlama mukammal insonni tushunamiz. Komillik ham shundan kelib chiqib faqat insonlargagina xos xususiyat ekanligini tushunish mumkin. Lekin shuni ham anglash lozimki, kamchiliklarsiz va nuqsonsiz bo‘lishning inson uchun aslo iloji yo‘q. Tariqatda ham buning faqatgina Allohgagina xos ekanligi aytiladi. Ammo komil inson tushunchasi aslida sal o‘zgacharoq tarzda talqin qilish to‘g‘ri bo‘ladi. Ya’niki o‘zi mukammal emas, balki mukammal zotga bo‘ysuvchi, e’tiqod qiluvchi, eng ko‘proq u zotdan qo‘rquvchi va faqatgina u zotdan umid qiluvchi. Bu borada esa o‘z nafsini yenggan inson komil inson yoki komillik yo‘lidagi inson hisoblanadi. Nafs haqidagi fikrlarga keladigan bo‘lsak, inson bor ekan u doimo bor. Inson nafsini yo o‘z izmiga soladi, yo nafs insonni o‘z izmiga soladi. U hech qachon yo‘q bo‘lmaydi. Uni yo‘q deb o‘ylab sal bo‘shashish bilan yana qayta jonlanaveradi. Alisher Navoiy nafsni yengmoq haqida quyidagicha fikr bildirgan:

Nafs itin qilsang zabun,

Olamda yo‘q sendek shujo.

Rabg‘uziy ham o‘zining “Qissasi Rabg‘uziy” asarida nafs haqida fikr bildirib o‘tadi:”Bir nafsning ishini yetmish shayton qila olmaydi”. Yana Qur’oni Karimning bir qator oyatlarida ochiq yoki ishora bilan nafsni jilovlash, yengish lozimligi mazmunidagi hukmlari bor.

Shuningdek, payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadislarida ham bu borada ko‘rsatmalar talaygina. Masalan, Hazrati Ali aytgan nasihati (hadis)ni keltirishimiz mumkin:

“Yo Ali, valoyat (avliyolik) maqomiga yetishgan zotlar ko‘p-ko‘p ibodat qilganlaridan emas, o‘z nafslarini yengganliklaridan bunday ulug‘ darajaga erishganlar”. Nafs insonning juda qudratli, xavfli dushmani. Unga tobe inson ma’naviy va jismoniy tubanlikka, halokatga mahkum.

Aynan komillikka erishish uchun insonda uch narsa bo‘lishi shart deb hisoblanadi. Shulardan biri va asosiysi bilimdir. Ha haqiqatan ham bilim bu barcha eshiklarni ochishi mumkin bo‘lgan yagona kalitdir. Shundan kelib chiqib biz komillikning ostonasidagi shaxslar deya e’tirof etadigan kishilar aksariyat o‘z davrining eng buyuk ilm ixlosmandlari bo‘lgan. Bilim olish har bir musulmmon erkak va ayol uchun farz ekanligidan xabari bo‘lgan va uni bajarganlardir.

Komil inson – milliy g‘oyaning asosiy tamoyillaridan biri. Komil inson g‘oyasi va uni amalga oshirishga qilinhan harakat insoniyat sivilizatsiyasining asosini tashkil qiladi. Komil inson haqidagi ta’limot kishining ma’naviy, axloqiy, intellektual va jismoniy nuqtai nazaridan yetuklik darajasiga ko‘tarilishini ko‘zda tutadi. Yurtimizda komil insonni voyaga yetkazish masalasiga azaldan katta e’tibor bilan qaralgan. Shuning natijasi o‘laroq tariximizda o‘zining ma’naviy fazilatlari, jismoniy imkoniyatlari bilan jahon ahlini hayratga solgan buyuk barkamol insonlar ko‘plab yetishib chiqqan. Ular qoldirgan boy ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy meros xalqimizning bebaho mulkiga aylangan. Masalan, Abu Ali ibn Sino buyuk qomusiy olim sifatida tibbiyot, matematika, astronomiya, fizika, kimyo, biologiya, dorishunoslik, ruhshunoslik (psixologiya), fiziologiya, filologiya, falsafa, axloq, estetika va jismoniy tarbiya kabi ko‘plab fanlarning yetuk bilimdoni bo‘lgan. Uning asarlari nafaqat O‘rta Osiyoda, balki butun Sharq hamda G‘arb mamlakatlarida ham hurmat bilan tilga olingan va mutolaa qilingan. Ko‘plab tarixiy asarlarda qayd etilishicha, Ibn Sino 20–25 yoshidayoq qomusiy olim sifatida shuhrat qozongan. Shu jihatdan yondashib, bu ulug‘ ajdodlarimiz tom ma’noda komil inson bo‘lgan deyish mumkin. Yana bir buyuk ajdodimiz Alisher Navoiy bir qit‘asida “Kamol et kasbkim” deya da’vat qilganida komil inson uchun zarur bo‘lgan ko‘p xususiyatlarni egallashni nazarda tutgan. Alloma bobolarimiz qayd etganlaridek, inson o‘zini hirs, ta’ma, nafs, g‘aflat, nodonlik, yovuzlik kabi illatlardan poklamasa, u hech qachon komil inson bo‘la olmaydi. Alisher Navoiy komil insonni ahli ma’ni kishilar deb bilgan. Ahli ma’ni – fikrli odamlar, degan ma’noni anglatadi. Fikrsiz xaloyiqning ongida ma’ni chuqurligi bo‘lmaydi. Fikrlash haqiqatni anglashga intilishni ifodalaydi. Hamma ham chuqur va mantiqli fikrlash, mustaqil mushohada yuritish qobiliyatiga ega emas, shuning uchun barcha ham komil inson bo‘la olmaydi. Komil insonda, avvalo axloqiy ong rivojlanadi, odam va olam taqdiriga vijdon bilan qarash qobiliyati shakllanadi.

Komil kishilar guruhiga oqil va dono, kamtar va olijanob, haqiqatparvar va fidoyi zotlarni kiritish mumkin. Bunday fazilatlarga ega bo‘lgan kishilar yuksak darajada mushohada yuritish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Ularda aql oddiy so‘z va tushunchalardan emas, balki diyonat, adolat, imon, ishq, dard kabi fazilatlar mujassamidan tashkil topadi. Alisher Navoiy komil inson g‘oyasiga o‘z asarlarida qayta-qayta murojaat qilgan. Uning “Hayrat ul-abror” dostonida yetuk shaxsning ma’naviyatidagi ezgulik, saxovat, sofflik, hayo, muruvvat, andisha, adab, kamtarlik, sadoqat, qanoat, rostgo‘ylik, insof, adolat, bag‘rikenglik singari fazilatlar ta’riflanib, ruhiy kamolot yo‘llari tahlil etilgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, har qanday jamiyatda komillikning eng asosiy byelgisi insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, insonparvarlik g‘oyalariga munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo‘ladi, ya’ni jamiyatning umumiy rivojiga, insoniyat sivilizatsiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan komillik mezoni shaxsning barkamolligi orqali jamiyatni farovon qilishdan iborat bo‘lgan. Insondagi komillik, eng avvalo uning fikr, tafakkur va amaliy faoliyat erkinligini anglashidadir. Shu ma’noda, buyuk yunon faylasufi Suqrotning “O‘z-o‘zingni angla”, degan da’vati ham insonning nasl-nasabini, hayot mazmunini, kishining kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyat va majburiyatini anglashga qaratilgan chaqiriqdir. Komil insonning mohiyati, avvalo, jamtni barkamol qilish yo‘lidagi sa’y-harakatlarda namoyon bo‘ladi. Komil inson va jamiyat munosabatlarida o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikki jarayonni ko‘rish mumkin. Birinchisi, komil insonning jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta’sir qilishi. Komil inson g‘oyasining mavjudligi va u bilan bog‘liq amaliyot jamiyat rivojlanish darajasini belgilaydigan mezon sifatida namoyon bo‘ladi. Chunki, biz har qanday jamiyatni unda yashayotgan kishilarning xatti-harakatiga qarab baholaymiz. Ikkinchisi, jamiyatning xarakteri, uning komil insonni tarbiyalash borasidagi imkoniyatlarida, unga bo‘lgan munosabatida namoyon bo‘ladi. Ya’ni, erkinlik, mustaqillik komil inson g‘oyasini amalga oshirish uchun tegishli shart-sharoit yaratadi. Shuning uchun ham O‘zbekistonda komil insonni

tarbiyalash uchun ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, tashkiliy vazifalar davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, komillikka erishish istagida bo'lgan barcha avvalambor bilim deb atalmish eshikni taqillatishi darkor. Har qanday duch kelgan g'oya va mafkuralarga aldanmay, chalg'imag milliy, o'z g'oyasida mustahkam tura bilishi, uni himoya qila olishi va doimo haqiqat va adolat tomon bo'lishi lozimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Qissasi Rabg‘uziy” asari. Rabg‘uziyniki.
2. Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari.
3. hadislar
4. <https://oyina.uz/uz>
5. Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani